

Любомир Іванович Сопільник
доктор юридичних наук, професор,
Заслужений винахідник України,
професор ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0000-0001-6581-7255>

Організаційно-правові аспекти реалізації професійних прав адвоката

Поняття «професійні права адвоката» є дещо дискусійним. Зокрема, поширеним є тлумачення професійних прав як повноважень адвоката. У цьому контексті слід зазначити, що адвокат, як і будь-яка людина, є носієм прав людини, проголошених Загальною декларацією прав людини та Конвенцією про захист прав і основоположних свобод. Зважаючи на це, термін «професійні права» може вносити елементи методологічної непевності щодо співвіднесення прав людини і, власне, професійних прав. Утім, відповідний термін знайшов закріплення у Законі України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», тож термінологічна дискусія потребує подальшого поглиблення теоретико-правових, філософсько-правових підходів до аналізу означеної категорії з метою напрацювання альтернативного термінологічного апарату.

За своєю суттю професійні права адвоката є елементом права на справедливий суд, оскільки їх реалізації сприяє урівноваженню процесу, реалізації права на захист, доступу до правосуддя. З цього приводу погодимось з К. А. Лубяною, котра наголошує, що адвокат, реалізуючи свої професійні права, сприяє повноті, всебічності об'єктивності судочинства [1, С. 70]. Г. Боряк стверджує, що професійні права адвоката – це делеговані та гарантовані державою можливості реалізації правових механізмів на виконання представницьких (захисних) функцій особами, які підтвердили свій фаховий рівень у самоврядних адвокатських органах [2].

Регулювання обсягу та способу здійснення професійних прав адвоката здійснюється у рамках конституційного, судового права, процесуальних галузей.

Вільчик Т. Б. зауважує, що професійні права адвоката регламентуються положеннями сукупності нормативно-правових актів,

регулюючих загальну і процесуальну сторони діяльності адвоката, і поєднують в собі повноваження адвоката, адвоката-представника і адвоката-захисника, у процесі застосування яких він вступає у певні правовідносини. Зважаючи на це, науковець обґрунтовує існування інституту правової допомоги адвоката [3, С. 5]

Аналізуючи ст. 20 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», виявляємо, що під час здійснення адвокатської діяльності адвокат має право вчиняти будь-які дії, не заборонені законом, правилами адвокатської етики та договором про надання правової допомоги, необхідні для належного виконання договору про надання правової допомоги.

Таким чином, для розуміння поняття «професійних прав адвоката» у законі наголошується на елементах «дія», «мета дії» (належне виконання договору про надання правової допомоги), а також «обмеження» (заборона законом, правилами адвокатської етики та договором про надання правової допомоги). Доцільно, у контексті елемента обмежень звернути увагу і на обмеження зловживання професійними правами.

Водночас, наголосимо на неприпустимості перевищення меж професійних прав адвокатами. У цьому контексті показовою є Постанова Вищого господарського суду України від 7 вересня 2006 р. № 31/518 за результатами розгляду касаційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю «Вастон» на постанову Київського апеляційного господарського суду від 05.07.2006р. у справі № 31/518 Господарського суду м. Києва. У цій Постанові зазначається: «Відповідач подав касаційну скаргу з посиланням на грубе порушення апеляційним господарським судом норм процесуального права, що потягло грубе порушення його прав, оскільки розгляд апеляційної скарги відбувся без участі відповідача, якого, як він стверджує, не було належним чином повідомлено про час і дату розгляду справи, незважаючи на адвокатський запит від 06.06.2006р. до апеляційного господарського суду. Згідно ст. 98 ГПК України про прийняття апеляційної скарги (подання) до провадження апеляційний господарський суд виносить ухвалу, в якій повідомляється про час і місце розгляду скарги (подання). Ухвала надсилається сторонам та прокурору, який брав участь у розгляді справи або вступив у розгляд справи. Як випливає з матеріалів справи, ухвалою від 29.05.2006р. апеляційний господарський суд прийняв до провадження апеляційну скаргу відповідача та призначив розгляд скарги на 28.06.2006р. Як випливає з касаційної скарги відповідача та матеріалів справи, відповідач дану ухвалу одержав.

Проте, представник відповідача з'ясувавши, що 28.06.2006р. є святковий день направив 06.06.2006р. до апеляційного господарського суду адвокатський запит з вимогою повідомити даного представника про час та місце розгляду справи... Адвокатський запит можливий у випадку збору доказів, зокрема в господарських справах. За таких обставин, звернення представника відповідача 06.06.2006р. з адвокатським запитом до апеляційного господарського суду з вимогою про повідомлення адвоката про час та місце розгляду справи є перевищенням повноважень адвоката» [4].

Загалом, за умови достатнього нормативно-правового регулювання професійних прав адвоката необхідно продовжувати роботу щодо удосконалення організаційно-правового забезпечення їх реалізації.

Список використаних джерел

1. Лубяна К. А. Проблеми реалізації прав адвоката / К. А. Лубяна // Цивілістична процесуальна думка. - 2016. - № 4. - С. 69-73
2. Боряк Г. Професійні права адвоката <http://unba.org.ua/publications/2356-profesijni-prava-advokata.html>
3. Вільчик Т. Б. Конституційно-правовий статус адвокатури України / Т. Б. Вільчик. // Теорія і практика правознавства. - 2015. - Вип. 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tipp_2015_2_6
4. Постанова Вищого господарського суду України від 7 вересня 2006 р. № 31/518 http://www.arbitr.gov.ua/docs/28_1367503.html